

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

shakllantirish imkonini beradi. Bu esa oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim muhiti, o'qitish shart-sharoitlari va metodlarining interfaol xarakter kasb etishini ta'minlashni talab qiladi. Amaliy ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishi ham talab etiladi.

Oliy ta'limda amaliy darsga qanday tayyorlanish kerak. Agar siz shunchaki ma'ruzaga kelib, yangi materialni tinglashingiz mumkin bo'lsa, unda amaliy darslar ma'lum miqdorda tayyorgarlikni talab qiladi. Qanday qadamlar talabaga ta'lim amaliyotiga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko'rishga va obro'sini yo'qotmaslikka yordam beradi? Ko'rsatmalar quyidagicha:

- mavzu bo'yicha ma'ruza matnlari va foydali adabiyotlarni o'rganish;
- qoidalar va muhim formulalarni ko'rib chiqish;
- ko'p sonli tipik muammolarni hal qilish;
- jadvallar, diagrammalar va boshqa vizual va grafik materiallarni ko'rish;
- taqdimotingiz uchun tezis tayyorlash;
- muammoli masalalarni o'rganish va dalillar haqida o'ylash;
- qoidalar va ko'rsatmalarni o'qish;
- kechasi to'liq uxlang, chunki sog'lom uyqu miyaning samarali ishlashi uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni
2. Xo'jabekova M. Art-terapiya, –Andijon: 2025. –B. 42-45.
3. Mo'minova G. Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2023 2(4), –B. 632-634.
4. Iminova D. MAktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2021 2(1), –B. 301-303.

UO'K: 37.013:1(5-25)

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING ILMIY MEROSIDAN YOSH AVLOD TARBIYASIDA FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070962>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Qodirova Diyana Yunustovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada Sharq mutafakkirlarining ilmiy va axloqiy qarashlaridan kelib chiqqan holda, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola O'zbekiston yoshlarini har tomonlama rivojlangan va komil insonlar sifatida tarbiyalashda Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining ta'limiy va axloqiy merosining ahamiyatini ta'kidlaydi. Ayniqsa, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Aburayhon Beruniy kabi buyuk allomalarning asarlarini tahlil qilish orqali, o'quvchilarda axloqiy, aqiyliy va jismoniy kamolotning qanday shakllanishi lozimligi haqida o'rganishlar olib borilgan. Sharq mutafakkirlarining g'oyalari orqali tarbiyalash jarayonining samarali yo'llari va usullari hamda o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirish masalalari alohida ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Sharq mutafakkirlari, ilmiy dunyoqarash, aqiyliy kamolot, axloqiy kamolot, yoshlarni tarbiyalash, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Aburayhon Beruniy, Sharq Uyg'onish davri, axloqiy qadriyatlar*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы формирования научного мировоззрения учащихся на основе научных и нравственных взглядов восточных мыслителей. Подчёркивается значимость образовательного и нравственного наследия мыслителей эпохи Восточного Возрождения в воспитании всесторонне развитой и гармоничной молодёжи Узбекистана. Особое внимание уделяется анализу произведений таких великих учёных, как Алишер Навои,*

Юсуф Хос Ходжиб, Абу Райхан Беруни, через которые исследуется, каким образом следует формировать нравственное, вероучительное и физическое совершенство учащихся. Также подчёркивается важная роль системы дошкольного образования в воспитании молодёжи на высоком нравственном и научном уровне. В статье отдельно рассматриваются эффективные пути и методы воспитательного процесса на основе идей восточных мыслителей, а также вопросы формирования нравственных ценностей у учащихся.

Ключевые слова: *Восточные мыслители, научное мировоззрение, религиозное совершенство, нравственное совершенство, воспитание молодёжи, Алишер Навои, Юсуф Хос Ходжиб, Абу Райхан Беруни, эпоха Восточного Возрождения, нравственные ценности.*

Abstract. *This article explores the development of students' scientific worldview based on the scientific and ethical perspectives of Eastern thinkers. It highlights the significance of the educational and moral heritage of the thinkers of the Eastern Renaissance in nurturing comprehensively developed and well-rounded youth in Uzbekistan. Special attention is given to analyzing the works of great scholars such as Alisher Navoi, Yusuf Khos Khojib, and Abu Rayhan Beruni, to understand how moral, theological, and physical development should be cultivated among students. The role of the preschool education system and its importance in raising youth to a high level of morality and knowledge is also emphasized. The article also examines effective methods and approaches in the educational process based on the ideas of Eastern thinkers and addresses the formation of students' moral values.*

Keywords: *Eastern thinkers, scientific worldview, education and upbringing, theological development, moral development, preschool education, youth education, Alisher Navoi, Yusuf Khos Khojib, Abu Rayhan Beruni, Eastern Renaissance, moral values.*

Sharq allomalari va mutafakkirlari yosh avlodni kasbga yo'naltirish bo'yicha tengi yo'q fikr, g'oyalarni ilgari surganlar, ta'limotlar yaratganlar. Ilmiy merosni sinchkovlik bilan o'rganish, tahlil qilish, tizimlashtirish hamda jahon fanining mazkur sohadagi yutuqlari bilan taqqoslash o'zligimizni anglash imkonini kengaytirib, xalqimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tiborini yanada oshiradi. Milliy pedagogikamiz tarixini, ayniqsa, yosh avlodni kasbga yo'naltirish bo'yicha ajdodlarimizning asrlar davomida to'plagan tajribalarini o'rganish esa kasbga yo'naltirish jarayonini takomillashtirishga xizmat qilishi shubhasiz.

Manbalarda bayon qilinishicha, azal-azaldan farzandlarini kasb-hunarga yo'naltirishga, ularning ilm-fan, ma'rifat sirlarini egallashiga ajdodlarimiz katta e'tibor berishgan. Mehnat, mehnat tarbiyasi, ustoz-shogird an'anasi, kasb-hunarning mohiyati, kasb-hunarni egallashning jamiyat va yosh avlod uchun ahamiyati, kasb-hunarlarning kishiga qo'yadigan talablari kabi masalalar Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug' bobokalonlarimizning tarixiy merosidan joy olgan. —Avesto||da ham bolalar yoshligidan daraxt ko'chati o'tqazish, uy-ro'zg'or qurollarini tayyorlash kabi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari kerakligi haqida ko'plab satriklar mavjud [1].

Imom Buxoriy to'plagan hadislar kitobi - "Al-jomi' as sahih"da ham yoshlar kelajagi uchun muhim kasb-hunarni o'rganish, mehnat qilish va uning afzalligi to'g'risida ko'plab hadislar keltirilgan. Etiborlisi shundaki, mazkur to'plamda to'quvchi, temirchi, tikuvchi, savdo ishlari haqida boblar mavjud bo'lib, ularning kasb odobi bilan bog'liq masalalar ham o'z aksini topgan. Bular ona diyorimizda yosh avlodni kasbga yo'naltirish ishini olib borishda muhim manba bo'lgan.

Abu Rayhon Beruniy insoniyat tarixida birinchilardan bo'lib bolalarni kichik yoshidan mehnat qilishga o'rgata borish, kattalar mehnatini ezozlaydigan qilib

tarbiyalash, bolani ilm va kasbga o'rgatish oilaning diqqat markazida bo'lishi kerakligi haqida fikr bildirgan. Alloma oilada boshlangan mehnat tarbiyasini maktabda ta'lim bilan birga hunar o'rgatishga bog'lab davom ettirish lozimligini alohida ta'kidlagan. Ulug' mutafakkir mehnat va kasb-hunar vorislik asosida avlod-dan-avlodga meros bo'lib o'tishini sinchkovlik bilan o'rgangan va insonlarning hunarmandchilik faoliyatlarini yuqori baholagan. O'z-o'zidan ravshanki, serqirra faoliyat murakkab mehnatni, chuqur bilimni talab qilish barobarida hunarmand ustalar orasida ixtirochilikning keng tarqalishiga zamin yaratgan.

Ayniqsa, ajdodlarimiz tomonidan toshlarni parmalab teshish, arralash va kesishda zarur bo'lgan oddiy parmalash dastgohi hamda burg'uning kashf qilinishi o'sha davr uchun o'ziga xos mo'jiza sanalgan. Yuqorida bayon qilinganlar yurtimizda metallurgiya, konchilik sohalari bilan birga, hunarmandchilikning naqadar keng tarmoq otganidan dalolat beradi.

Abu Rayhon Beruniy ta'lim va tarbiyani amalga oshirishda bolaning moyilligi, qobiliyatini hisobga olish zarurligining tub mohiyatini pedagogika-psixologiya fanlari tarixida ilk bor ko'rsatib bergan [2].

Tarixiy manbalardan ma'lumki, hunar egallash ko'lami rivojlanishi yuqori pog'onaga ko'tarilgan. Natijadaxalqimizning xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy-madaniy aloqalari avj olgan. Ayrim manbalarga asoslanib shuni aytish mumkinki, 32 xil hunar turi mavjud bo'lgan aholi yashaydigan joyni shahar deb atashgan. Sohibqiron Amir Temur ham Samarqandni o'z saltanatining poytaxti etib tanlashida yuqorida ko'rsatilgan qoidaga amal qilganini alohida ta'kidlash joiz Mustaqil fikrlaydigan, yuksak salohiyatli komil insonlar tomonidan quriladi va mustahkamlanadi. Jamiyat taraqqiyotida insonning ijtimoiy mohiyati, hayotda tutgan o'rni, burchi va vazifalari, kamolot me'zonlari, uning tarkibiy qismlari jamiyatning eng ilg'or namoyandalari diqqat markazida bo'lib kelgan. Buni biz insonning hayot kechirish tarzi, donolik majmui sifatida amaliyotda namoyon bo'lish jarayonini ifodalovchi eng qadimgi yodgorliklardan tortib, islomiy qadriyatlarda, Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlari ta'limotida, eng muhimi, Sharq mumtoz merosimiz bo'lgan ta'limiy-axloqiy asarlar misolida ko'rishimiz mumkin.

Ma'lumki, insonning kamolga yetishishida ta'lim-tarbiya muhim ahamiyatga ega. Chunki tarbiya - ajdodlarimiz bilimi va tajribasini kelajak avlodlarga yetkazadigan asosiy vositalardan sanaladi. Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining risolalarida insonning qadr-qimmatini, barkamolligi uning ma'naviy-axloqiy kamolotida, deb qaralgan. Shunga ko'ra inson muammosi, uning kamoloti masalalari ta'limiy-o'zaro aloqadorligi, ta'lim va tarbiyaning inson kamolotiga ta'siri masalalari Ibn Sino ta'limotining asosi hisoblanadi.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Kaykovusning «Qobusnoma», Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq», Sa'diyning «Guliston», Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning «Mahub ul-qulub», Davoniyning «Axloqi Jaloliy», Husayn Voiz Koshifiyning «Futuvvatnomai Sultoniy», «Axloqi Muhsiniy» kabi asarlarida barkamol insonni shakllantirish mazmuni, yo'llari, shakllari, uslubi hamda usullari, uning tarkibiy qismlarni yoritiladi [3].

Alisher Navoiyning odob-axloq, ta'lim-tarbiyaga oid ilg'or qarashlari bugungi kunda ham o'z qimmatini yo'qotgani yo'q. Uning ijodidagi falsafiy-axloqiy fikrlar, hikmatlar va o'gitlar o'zining muhimligi va dolzarbligi jihatidan umuminsoniy ahamiyatga ega. Masalan, uning «Nasoyimul muhabbat» asarida avliyolarga xos o'n olti xislat haqida fikr yuritarkan, bu xislatlar komil insonga nisbat berilganligini sezamiz. Bu xislatlar tavba, halol luqma bilan

qanoatlanish, o'z kasbi bilan kun o'tkazish, shariatga rioya etish, tariqat odobini saqlash, barchadan o'zini kam deb bilish, farzandlari va xizmatkorlariga qo'pollik qilmaslik, chuchuk til bo'lish, rahmdil bo'lish, saxiy, mard bo'lish, ilmlilik, xushxulqlik, rozi-rizolik bilan kun kechirish, sabrli bo'lish, sadoqatli va va'dali bo'lish, riyozat chekishdan qo'rqmaslikdir. Navoiy barcha insonlarni ezgulikka, o'zaro hamjihat bo'lishga, nasl-nasabidan qat'iy nazar mehr-oqibatli bo'lishga, milliy urf-odatlariga sadoqatli bo'lishga da'vat etgan. Shu o'rinda Yusuf Xos Hojibning quyidagi fikrlari g'oyat o'rinlidir: Xulq go'zal bo'lsa, barcha xalq sevadi, Xulqi to'g'ri bo'lgan kishi to'rga chiqadi. Abu Rayhon Beruniy "sahovatpeshalikni muhim axloqiy mezon", - deb hisoblagan. Muruvvat insonning chinakam axloqiy sifatlaridan biri bo'lib, Beruniyning fikricha bunday odamlar xayrixoh bo'ladi. ...Beruniy ziqnalik, yolg'onchilik, munofiqlik, xushomadgo'ylikni, ayniqsa, kishilarning o'z bilimlariga, qobiliyatlariga va axloqiy xislatlariga muvofiq bo'lmagan yuksak mavqeni egallashga intilishlarini qattiq qoraladi [4].

Binobarin, olim Hurraniy o'zining ta'lim-tarbiyaga oid fikrlarida insonlarni tubanlikka yetaklovchi qusurlar va nuqsonlar, yomon xulqlardan 42 tasi haqida fikr yuritadi. Ulardan ayrimlari, ya'ni, maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan maqtanchoqlik, yolg'onchilik (kizb), ayyorlik, yalqovlik, laqmalik, mazah qilish, ayirmachilik, ziqnalik kabi bolalarning axloqiy tarbiyalanganlik darajasiga zid bo'lgan yomon nuqsonlardir. e'tiqod, sadoqat va boshqalar baholanuvchi xarakterga egaligi mutaxassislar tomonidan ta'kidlab o'tilgan. Kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ahamiyati kattadir. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Eng avvalo, tizimni huquqiy me'yoriy bazasi mustaxkamlanmoqda. Sohaga doir ishlab chiqilayotgan me'yoriy hujjatlar negizini yosh avlod tarbiyasiga yangicha nigoh bilan qarash, mamlakatimiz ta'lim tizimini dunyo reytingidan olidingi o'rinlarni egallashi nazarda tutilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF- 4947-son Farmoni 2018-yil 5-apreldagi "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3651-son, 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi "Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 391-son Qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham ta'lim sifatini oshirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan [5].

Maktabgacha yoshdagi bolalar xulq va muomalaning ko'pgina usullarini qisqa muddat ichida o'zlashtiradilar. Ular yon-atrofidagilarning xatti-harakatlarini sinchkovlik bilan kuzatadilar. Kattalarning yurish-turishi, munosabati, o'zini tuta bilishi, nutqi va xatti-harakatiga taqlid qiladilar. Natijada o'z tengqurlari bilan muloqotda bo'lishga ehtiyoj seza boshlaydilar. Bu jarayonda kattalarning, xususan, ota-onalar va tarbiyachilarning ko'rsatmalari, ibratnamunasi muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyachilarning rivojlanish markazlarida bolalar bilan ish olib borishda qulay usullarni tanlay bilishlari zarur, deb hisoblaymiz va bu borada quyidagi tavsiyalarni berib o'tmoqchimiz:

- Sharq mutafakkirlari ijodidan mashg'ulotlar, turli tadbir va kechalarda samarali foydalanish;

- kun davomida bolalarning hatti-harakatlarini kuzatib borish, ularga axloq me'yorlarini muntazam o'rgatib borish;

- mashg'ulotlarda foydalanilayotgan asar (ertak, hikoya, she'r va b.)ning g'oyaviy mazmunini bolalar ishtirokida sahnalashtirilgan tomosha, qo'g'irchoq teatri vositasida singdirish;

- allomalarning o'gitlariga amal qilgan holda tarbiyachining o'zi bolalarga namuna bo'la oladi [6].

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida tub islohotlar kechayotgan hozirgi kunlarda talabalarning milliy ma'naviy merosimiz asosida ma'naviy rivojlantirish masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqdi. Chunki, yoshlarning ma'naviy tarbiyasida Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy ta'limoti hamda Ma'mun akademiyasi olimlari merosidan foydalanish yanada samarali bo'lishiga olib keldi. Haqiqatdan ham bu ma'naviy merosimiz turli pedagogik muammolarni hal etishda, eng muhimi, ma'naviy barkamol insonni rivojlantirish va bu bilan pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ulkan imkoniyatlarga egadir. Barkamol avlod sifatlarini shakllantirish tizimi O'zbekiston tarixi, falsafa, etika, metodika fanlari bilan o'zaro aloqada o'qitish jarayonida amalga oshirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Bu borada pedagogika kursini o'qitishning turli xil yo'llari, usul va vositalari ayniqsa katta imkoniyatlarga ega. Talabalarni IX-XV asrlarda yashab ijod etgan mutafakkirlar hayoti, ilmiy faoliyati, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga oid fikr va g'oyalari bilan tanishtirish natijasida ular ongi va xulqida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inomova M. Oilada bolalarning ma'naviy axloqiy tarbiyasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, Maxpirat nom. O'rta Osiyo xalqlari tarixi instituti, 1999. – 152 b.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
3. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari. – T.: Fan, 1994.–135 b.
4. Nishonova S. Sharq uyg'onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi: – Ped. fan. dok. ... yozilgan diss. – T.: 1998. – 288 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son
6. Ortiqov N. Ta'lim va islom: yoshlarni tarbiyalashdagi muammolar va yechimlar. – T.: Fan, 1994.

UO'K: 37.037:371.7

JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI USLUBIY RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070964>

Arabjonov Shokirjon Shavkatovich
Andijon davlat universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari ishlar o'quvchining har tomonlama rivojlanishining muhim jihati ekanligi, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari, shaxsga fizik va ruhiy salomatlikni ta'minlashda katta ahamiyati va oliy o'quv yurtlarida o'qish jarayonida jismoniy madaniyatning shaxsni shakllantirish jarayoniga va kasbiy faoliyat turini tanlashga ta'sirini o'rganish va shunga o'xshash ma'lumotlar to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, ehtiyojlar, sinfdan tashqari, mashg'ulotlar, uslubiy.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение внеучебной деятельности по физическому воспитанию и спорту как важного аспекта всестороннего развития студента, большое значение физкультурно-спортивной деятельности в обеспечении физического и психического здоровья человека, а также исследование влияния физической культуры на

